

УЎК. 631.619

БУЗИЛГАН ЕРЛАРНИ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛАШГА ҚАРАТИЛГАН
ТАЖРИБАЛАР

¹Gofurjon T. Parpiev, ²Makhfuza Abdullayeva, ³Xurshid Ergashev, ⁴Ibrokhimjon Shukurbekov, ⁵Kozim N. Tokhirov, ⁶Avazjon Kh. Abdullaev, ⁷Utkirbek Kh. Iminov, ⁸Temurbek G. Tokhirov

¹ [0000-0001-9876-5535] ORCID, ² [0009-0000-6004-6260] ORCID, ³ [0009-0003-4316-4363] ORCID, ⁴ [0009-0002-9835-0940] ORCID, ⁵ [0009-0004-6612-5671] ORCID, ⁶ [0009-0000-0700-2349] ORCID, ⁷ [0009-0002-8899-7214] ORCID, ⁸ [0009-0004-3354-313X] ORCID
¹parpiyev.77@mail.ru, ²maxfuza85@mail.ru, ³khurshid_1987@umail.uz,
⁴ishukurbekov@gmail.com, ⁵kozimtoxirov95@gmail.com, ⁶argan@gmail.com,
⁷otkirbek446@gmail.com, ⁸temurtoxirov05@gmail.com

^{1,2,3,4,5,6,7}“Ўздаверлойиха” давлат илмий-лойиҳалаш институти, Тошкент ш, ⁸Халқаро қишлоқ хўжалиги университети, Тошкент ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935770>

Аннотация. Ушбу мақолада “Ўздаверлойиха” давлат илмий-лойиҳалаш институти мутахассислари томонидан 2023 йилда Жиззах вилояти Зафаробод тумани “Кожяхмед” ҳудудида жойлашган “Жиззах цемент план” МЧЖ Тимирзаевский-2 Ганч конида гипс қазиб олинган ҳудудидаги бузилган ерларни рекультивациялашга қаратилган ер тузиш лойиҳалаш ишлари қисқача баён қилинган. Мазкур олиб борилаётган тажрибаларда рекультивациялаш ишларининг техник ва биологик босқичлари орқали 13,63 гектар ерни қайта қишлоқ хўжалиги оборотида киритиш илмий асослаб берилган.

Калим сўзлар: Жиззах вилояти Зафаробод тумани, гипс кони, бузилган ерлар, техник ва биологик рекультивация, тупроқ унумдорлигини тиклаш ва ошириш, қишлоқ хўжалиги ерларини яхшилаш.

Аннотация. В данной статье специалисты государственного научно-проектного института «Уздаверлойиха» кратко описывают проектные работы по формированию земель 2023 года, направленные на рекультивацию нарушенных земель в районе добычи гипса на руднике «Тимирзаевский-2 Ганч» «Джиззакского цементного завода» ООО расположенного в районе «Коджахмед» Зафаробадского района Джиззакской области. В проводимых экспериментах научно обосновано введение в сельскохозяйственный оборот 13,63 га земель посредством технического и биологического этапов рекультивации.

Ключевые слова: Зафаробадский район, Джиззакская область, гипсовый рудник, нарушенные земли, техническая и биологическая рекультивация, восстановление и повышение плодородия почв, улучшение сельскохозяйственных земель.

Abstract. In this article, specialists from the State Research and Design Institute "Uzdavyerloyikha" briefly describe the design work on land formation aimed at reclamation of disturbed lands in the gypsum mining area at the Timirzaevsky-2 Ganch mine of the Jizzakh Cement Plant LLC located in the Kojakhmed district of Zafarabad district of Jizzakh region. In the ongoing experiments, the introduction of 13.63 hectares of land into agricultural use through the technical and biological stages of reclamation is scientifically substantiated.

Keywords: Zafarabad district, Jizzakh region, gypsum mine, disturbed lands, technical and biological reclamation, restoration and improvement of soil fertility, improvement of agricultural land.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги соҳасида 2019-2021 йилларда ирригация ва мелиорация тизимлари таъмирлаш ва тиклаш ҳисобига жами 208 минг гектар ерлар фойдаланишга киритилган. Республикада жами 9 минг гектар қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкалари рекультивация ишлари бажарилмаслиги натижасида фойдаланишдан чиқиб кетган. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги соҳасида бузилган ерлар асосан инфратузилма объектлари (йўллар, қувурлар, электр тармоқлари) ўтказилишидан сўнг рекультивация ишлари амалга оширилмаслиги ёки талаб даражасида ташкил этилмаслиги оқибатида, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра 1,2 минг гектар қишлоқ хўжалиги ерлари бузилган.

Ушбу ҳолатлар муаммонинг нақадар долзарб эканлигини кўрсатади.

Бу борада биз томондан саноат ишлаб чиқариши мақсадида ерларни ўзлаштириш натижасида бузилган ерларни рекультивациялаш ва қишлоқ хўжалиги ерлари оборотига қайтаришга қаратилган ер тузиш лойиҳалаш ишлари амалга оширилмоқда.

Бунда, бузилган ерларнинг салбий таъсири натижасида унумдорлигини тўлиқ ёки қисман йўқотган барча тоифадаги ерларнинг экологик ва мелиоратив ҳолатини тиклашга эришиш кўзда тутилган.

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотларда ер тузиш лойиҳалаш объекти сифатида Жиззах вилояти Зафаробод тумани “Кожамед” ҳудудида жойлашган “Жиззах цемент план” МЧЖ Тимирзаевский-2 Ганч конида гипс қазиб олинган ҳудудидаги бузилган ерлари танлаб олинган. Рекультивация қилинадиган ҳудуд хўжаликнинг марказий қисмида жойлашган.

Тадқиқотлар услуби асосини Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси [1; 448-б.] тегишли моддалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 апрелдаги “Бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сақлаш ва ундан оқилона фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 169-сон қарорининг [2] ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек, мазкур қарор билан тасдиқланган “Бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сидириб олиш, сақлаш ва ундан оқилона фойдаланиш тартиби тўғрисидаги Низом”га биноан қишлоқ хўжалигига мўлжалланган бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сидириб олиш, сақлаш ва ундан оқилона фойдаланишни белгилаш лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва лойиҳани жойига кўчириш даврида муаллифлик назорати олиб бориш бўйича “Ўздаверлойиҳа” давлат илмий-лойиҳалаш институти томонидан бажариладиган ер тузиш лойиҳалаш ишлари ташкил этади.

Бузилган ерларни рекультивациялаш катта халқ хўжалик аҳамиятига эга бўлиб, бундай ер тузиш лойиҳалаш ишлари тупроқ қоплами бузилган ерларнинг унумдорлигини ва халқ хўжалиги қийматини тиклашга қаратилган турли муҳандислик-техникавий бошқа ишлар мажмуасини амалга оширади.

Бу борада биз томондан Жиззах вилояти Зафаробод тумани “Кожамед” ҳудудидаги “Жиззах цемент план” МЧЖ Тимирзаевский-2 Ганч конини ўзлаштириш йўли билан бузилган ерларнинг рекультивация қилиш бўйича ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш мазкур МЧЖнинг 2023 йил 8 августдаги 406-сон буюртмасига асосан “Ўздаверлойиҳа” давлат илмий-лойиҳалаш институти билан тузилган 2023-16х-сонли шартнома асосида бажарилаётган лойиҳа (2023-2024 йй.) ишлари юзасидан.

Бу жараёнда *рекультивация ишлари 2 босқичда* амалга ошириш белгиланди:

а) рекультивациянинг техник босқичи – мелиоратив ҳолатдаги (бузилган) ерларга унумдор ва потенциал унумдор тупроқ қатламларини олиб ташлаш, сақлаш ва қўллаш чора-тадбирларини қўллаш;

б) рекультивациянинг биологик босқичи – бузилган ерларнинг унумдорлигини тиклаш ва оширишга қаратилган чора-тадбирлардан иборат бўлиб, мелиорациянинг техник босқичидан сўнг амалга оширилади.

Тадқиқотларни амалга ошириш жараёнида қуйидаги манбалардан фойдаланилган:

- Ер тузиш лойиҳалаш ишларида ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга қўйиладиган умумий талаблар;

- “Кожамед” худуди ерларининг планлари, Жиззах вилояти Зафаробод тумани М 1:500;

- “Жиззах цемент план” МЧЖ буюртмачиси томонидан топширилган топширик;

Умуман олганда, бузилган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш лойиҳасини ишлаб чиқиш амалдаги норма ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Зафаробод тумнаи худуди Мирзачўл даштининг ғарбида жойлашган. Рельефи, асосан, текислик бўлиб, лёссимон кумоқ ва кумлоқлардан иборат, бир қисми Нурота тоғларининг шимолий шарқий этакларига туташ. Иқлими континентал. Июлнинг ўртача ҳарорати 26-28°C, январда – 8,5°C атрофида кузатилади. Йилига 250-280 мм атрофида атмосфера ёғинлари тушади. Вегетация даври 200-210 кунни ташкил этади. Ер ости сувлари юза жойлашган бўлиб, у ёки бу даражада минераллашган. Ерлари Жанубий Мирзачўл каналидан суғорилади. Ёввойи ўсимликлардан коврак, оққурай, янтоқ, туяқорин, [камиш](#) ва бошқалар ўсади. Ёввойи ҳайвонлардан бўри, тулки, илон, тошбақа, [калтакесак](#) ва ҳаказолар яшайди [5; 71-б.].

Биз томондан олиб борилган дастлабки тадқиқотлар жараёнида рекультивациянинг техник босқичи амалга ошириш бўйича лойиҳа ишлаб чиқилди. Бунда Зааробод тумани “Кожамед” худудидаги “Жиззах цемент план” МЧЖ ерлари жами майдони 50 гектарини ташкил этиб, шундан Тимирзаевский-2 Ганч конидаги 13,63 гектар бузилган ер участкасини тиклаш ва ҳосилдорлигини оширишга қаратилган комплекс техник чора-тадбирлар, яъни ерларни рекультивация қилишнинг техник босқичи амалга оширилди.

Рекультивация бўйича кўрсатмаларга мувофиқ, техник босқич қуйидаги ишлар тўпламини ўз ичига олади:

▶ унумдор тупроқ қатламини вақтинча дала чети атрофидаги бўш туриган майдонга олиб бориб ташлаш ва сақлаш;

▶ ерни қазиб учун тайёрлаш;

▶ унумдор қатламни ётқизиш ва текислаш (тупроқлаш).

Тимирзаевский-2 Ганч конини ўзлаштириш бошланишидан олдин, мелиоратив майдондаги унумдор тупроқ қатлами қирқиб олиб ташланди.

Тупроқнинг унумдор қатламини қирқиб олинган майдони 0-20 смни ташкил этиб, бульдозер техникаси билан кесилган тупроқнинг олиб ташланган қатлами мавжуд кўрсатмаларга мувофиқ вақтинча рекультивация қилинадиган дала майдони четидан 11-13 м масофада жойлаштирилади.

Тупроқни қирқиб олиб ташланган $W=13,63$ гектар майдонда амалга оширилди. Қирқиб олинган унумдор тупроқ ҳажми – 47823 м^3 ни ташкил этади. Амалиётдаги кўрсатмага мувофиқ, ҳосилдор ҳисобланган потенциал унумдор тупроқни қирқиб олиб ташлаш ишлари асосан иссиқ мавсумда амалга оширилиши лозим. Бу жараёнда ҳосилдор

ва потенциал унумдор тупроқни қириб олиб дала майдони атрофида сақлашда унинг сифати ёмонлашишига йўл қўймаслик чораларини кўрилади.

Қуйидаги 1-жадвалда бузилган ерларни рекультивациялаш жараёнида унумдор тупроқ қатламини қирқиб олинадиган қатлами, шунингдек мавжуд чуқурликлар тўлдириладиган майдони (см) ва ҳажми (м³) бўйича бажарилган ишларнинг кўлами келтирилган (Жадвалга қаранг).

Жадвал

Бузилган ерларни рекультивациялаш жараёнида ишлар кўлами

№	Объект номи	Тупроқнинг унумдор (0-20 см) қатламини қирқиб олинадиган майдони (га)	Қирқиб олинадиган 0-20 см қатламини ҳажми (м ³)	Мавжуд чуқурликлар тўлдириладиган майдони (га)	Мавжуд чуқурликларнинг тўлдириладиган ҳажми (м ³)
1	Тупроқли жойлар	13,63	47 823	13,63	42 544

Одатда, мавжуд чуқурликлар тўлдириладиган майдон мелиоратив ҳолатдаги қишлоқ хўжалиги ерлари сифатида қаралади. Жиззах вилояти Зафаробод тумани “Кожакмед” ҳудудидаги “Жиззах цемент план” МЧЖ томонидан вақтинчалик фойдаланилган унумдор тупроқни кўчиришда участкани текислаш бульдозерлар томонидан, текислаш қатламининг қалинлиги 20 см бўлган ўртача 30 м гача бўлган масофада амалга оширилди.

Рекультивация майдончасида тупроқнинг унумдор қатламини тўшашдан олдин ер юзаси ҳайдалиб, сўнгра моторли грейдер билан текисланди. Мавжуд чуқурликларнинг тўлдириладиган умумий ҳажми 42 544 м³ ни ташкил этди.

Тадқиқотлар жараёнида рекультивациянинг биологик босқичи лойиҳаси ҳам ишлаб чиқилди. Бунда танланган объект бузилган ерларининг қишлоқ хўжалигида мелиоратив ҳолатини яхшилаш муддати 2 йилни ташкил этади.

Ушбу даврда тупроқ структурасини, унумдорлигини, унинг биологик фаоллигини ва сув-ҳаво режимини тиклаш, шунингдек, комплекс агротехник тадбирларни амалга ошириш режалаштирилди. Биологик рекультивациялашда ёввойи яйлов изень ўсимлиги экилиши мақсадга мувофиқ эканлиги аниқланди.

Бу борада илмий манбааларга мурожаат қиладиган бўлсак, Izen – *Kochia prostrata* (L) Schrad – Ушбу ўсимлик шўрадошлар оиласига мансуб, бўйи 50-120 см га етадиган бутача ҳисобланади. Барглари майда, поя ва ён шоҳларида навбатлашиб жойлашган. Пояси асосида жуда кўп ён шоҳчалар ҳосил қилади. Изен тупи генератив ва вегетатив новдалардан ташкил топади. У уруғидан март ойида кўкариб чиқади. Вегетация даври апрел ойининг бошида бошланиб, май-июн ойларида гуллайди. Уруғи октябр ойининг ўрталарида пишиб, ноябрь ойининг бошларида тўкилиб кетадиган ўсимлик бўлиб, уруғидан яхши кўкаради. Уруғлари унувчанлиги 70-85% ни ташкил қилади. Вегетация даври 250-270 кундан иборат. Табиатда изенни тоғ яйловларида ҳам, адирларда ҳам қумли чўлларда ҳам, Орол денгизи ҳавзаларида ҳам, Афғонистон, Мўғилистон, Қозоғистон, Қирғизистон чўлларида ҳам учратиш мумкин. Унинг яшаш тупроқ иқлим шароитига кўра жуда кўп экологик типлари мавжуд [8; 42-б.].

Ўзбекистонда изеннинг Қарнабчульский, Пустынный, Сахро, Отавный, Нурота навлари [9; 18-б., 10; 174-б., 8; 42-б.], Қирғизистонда Оргочорский скоропелый, Оргочорский поздноспелый навлари [4; 18-20-б.]. Қозоғистонда Алма-атинский песчаный, Задарьинский [3; 12-14-б.], АҚШ да Immigrant навлари яратилган [Harrison R.D., Waldron K.V. et. Al., 2002]. Изен қимматли озуқабоп ўсимлик. Чорвадорлар уни “чўл бедаси” деб ҳам аташади. Унинг пичани таркибида 14,3-15,6 протеин, 2,7-3,2% ёғ, 43,5% БЭМ, 26,5-30,8% клетчатка мавжуд. Ривожланиш фазаларига қараб (баҳордан кузгача) 100 кг озуқаси таркибида 43,5-45,9 озуқа бирлиги мавжуд. Йилнинг барча мавсумларида барча чорва моллари томонидан биринчи навбатда хуш кўриб ейилувчан истикболли ўсимлик. Ҳосилдорлиги гектаридан 15-22 ц/га, уруғ ҳосил эса 1,5-2,5 ц/га ни ташкил этади [8; 42-б.].

Умуман олганда, яйлов агрофитоценозларини яратишда ҳар бир ҳаётий шакли ва турларнинг белгиланган оптимал меёрларидаги уруғларини экиш тавсия этилади. Одатда, изен ва терескен уруғларининг тозалиги 33-55% ни ташкил қилади. Шундай экан, экиш сифатларига қараб экиш меёрлари белгиланади ҳамда ҳар бир гектар ерга ўсимлик турларига қараб 10-15 кг дан уруғлар экилади [6; 83-86-б., 7; 144-б.].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тажрибалар олиб борилаётган майдоннинг биологик рекультивациялаш босқичи жараёнида органик ўғит сифатида 13,63 гектар майдонга жами 205 тонна (ўртача 15 тонна/га) маҳаллий гўнг, 6,96 тонна (ўртача 510 кг/га) минерал ўғитлар, шунингдек, истикболли ҳисобланган яйлов озуқабоп экини изень уруғидан жами 140 кг (ўртача 10,3 кг/га)дан солиш тавсия этилди.

Минерал ўғитлар – калий тузи (ўртача 107 кг/га) ва суперфосфат (ўртача 403 кг/га) ўғитлари жами 13,63 гектар майдонга 6,96 тонна қўллаш РУМ-5 ва 4АКУ-4 механизмлари билан трактор билан биргаликда таъминланади. Тупроққа қўллаш учун барча турдаги минерал ўғитлар тайёрланиши, бунда ўғитларни майдалагич билан уларни аралаштирилиб қўлланилади.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар

1. Бузилган ерларни рекультивациялаш жараёнида ер тузиш лойиҳалаш ишларининг аҳамияти катта эканлиги аниқланди.

2. Жиззах вилояти Зафаробод тумани “Қожахмед” ҳудудида жойлашган “Жиззах цемент план” МЧЖ Тимирзаевский-2 Ганч конида гипс қазиб олинган ҳудудидаги бузилган ерларни рекультивациялашга қаратилган ер тузиш лойиҳалаш ишлари асосида олиб борилаётган тажрибаларда рекультивациялаш ишларининг техник ва биологик босқичлари орқали 13,63 гектар ерни қайта қишлоқ хўжалиги оборотида киритиш мумкинлиги илмий асосланди.

3. Бузилган ерларни рекультивациялаш натижасида тўшалган тупроқни тоғ жинсларининг устки қатлами билан яхшироқ боғланишига ёрдам беради ва турли хил қишлоқ хўжалиги экинлари илдизларнинг ер ости қатламига кириб боришини осонлаштиради.

4. Қишлоқ хўжалигидан бошқа мақсадларда ажратилган ва бузилган ер майдонларини рекультивация қилиш орқали, тупроқ унумдорлигини тиклаш ва оширишга ҳамда турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси ва қишлоқ хўжалигига оид қонун ҳужжатлари. - Тошкент: “Адолат”, 1999. - 448 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 апрелдаги “Бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупрокнинг унумдор қатламини сақлаш ва ундан оқилона фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 169-сон қарори.
3. Абдураимов С.А., Саиткаримов А. Интродукция и селекция пастбищных растений в условиях Южного Казахстана // Материалы Всесоюзного совещания “Состояние и перспективы селекции и интродукции кормовых растений для пустынной и полупустынной зон”. - Самарканд, 1979. С. 12-14.
4. Балян Г.А., Эсенкулов А.Э. Новые сорта прутняка в Киргизии // Материалы совещ. “Состояние и перспективы селекции и интродукции кормовых растений для пустынной и полупустынной зон”. - Самарканд, 1979. - С. 18-20.
5. Зафаробод тумани // Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. - Тошкент: Давлат илмий нашриёти. - 71 б. www.ziyouz.com. кутубхонаси.
6. Норкулов М.Н. Дехқонобод туманининг деградацияга учраган яйловларини қайта тиклаш // “O‘zbekiston zamini” ilmiy-amaliy va innovatsiyon jurnali. - Toshkent, 2022. - №1. - В. 83-86.
7. Норкулов М.Н. Тоғ ва тоғолди яйловларидан самарали фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш: Қ.х.ф.ф.д. (PhD) ... диссертацияси. - Тошкент, 2022. - 144 б.
8. Раббимов А.Р., Мукимов Т.Х. Тоғ олди ярим чўл (адир) яйловларидан оқилона фойдаланиш ва ҳосилдорлигини оширишга оид тавсиялар. - Тошкент, 2016. - 42 б. <https://mel.cgiar.org/reporting/download/hash/HDWQ4KER>
9. Чалбаш Р.М. Эколого-биологические основы возделывания изеня *Kochia prostrata* (L) Schrad в Карнабчуле: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - Ашхабад, 1963. - 18 с.
10. Шамсутдинов З.Ш., Ибрагимов И.О. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана / Монография. - Ташкент: “ФАН”, 1983.- 174 с.